

DEVIANT XULQ-ATVOR VA UNING YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATI SHAKLLANISHIGA SALBIY TA'SIRI: FALSAFIY TAHLIL

Xusan Saitxodjaev

falsafa fanlar nomzodi, dotsent

O'zbekiston Respublikasi

Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining

Quriqlikdagi qushinlar instituti professori

Annotatsiya. Maqolada deviant xulq-atvorning mazmun-mohiyati, uning ijtimoiy hodisa sifatida vujudga kelish sabablari hamda yoshlar huquqiy ongi va madaniyatiga salbiy ta'siri tahlil qilinadi. Deviant xulq-atvorning nafaqat aniq fanlar doirasida, balki uning yoshlar huquqiy ongi va huquqiy madaniyatiga salbiy ta'siri va uni bartaraf etishining falsafiy omillari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: deviant xulq-atvor, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy nigilizm, huquqiy ta'lim, huquqiy axborot, internet.

Аннотация. В статье анализируется сущность девиантного поведения, причины его возникновения как социального явления и его негативное влияние на правовое сознание и культуру молодежи. Рассматривается девиантное поведение не только в рамках точных наук, но и анализируется его отрицательное воздействие на правовое сознание и правовую культуру молодежи, а также философские факторы его преодоления.

Ключевые слова: девиантное поведение, правовое сознание, правовая культура, правовой нигилизм, правовое образование, правовая информация, интернет.

Annotation. The article analyzes the essence of deviant behavior, the reasons for its emergence as a social phenomenon, and its negative impact on the legal consciousness and culture of young people. Deviant behavior is considered not only within the framework of exact sciences, but also its negative impact on the legal consciousness and legal culture of young people, as well as philosophical factors for overcoming it, are analyzed.

Keywords: legal consciousness, legal culture, legal nihilism, legal education, legal information, information and communication technologies, internet.

Jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida yosh avlodning xulq-atvori, axloqiy va huquqiy ongi masalasi doimiy dolzarflik kasb etib kelgan. Ayniqsa, globallashuv jarayonlari tez sur'atlarda kechayotgan bugungi sharoitda yoshlar ongi, dunyoqarashi va ma'naviy maqomida sodir bo'layotgan o'zgarishlar turli ijtimoiy-psixologik

muammolarning paydo bo'lishiga zamin yaratmoqda. Shular qatorida jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yor va qoidalardan chekinish holatlarini ifoda etuvchi *deviant xulq-atvor* yoshlarning huquqiy madaniyati shakllanishiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 7 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida “Biz jamiyatimizda shunday huquqiy madaniyatni shakllantirishimiz kerakki, unga muvofiq Konstitutsiya va qonunlarga amal qilish, boshqalarning huquq va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish majburiyat emas, balki kundalik qoida va odatga aylanishi shart. Muxtasar qilib aytganda, fuqarolarimiz qonunlarni buzishdan ko'ra, ularga amal qilishdan manfaatdor bo'lishlari lozim”[1], deb alohida ta'kidlagan edilar.

Deviatsiya (lotincha *deviatio* – og'ish) shaxs xulqining jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy normalardan og'ishini anglatadi[2]. *Deviant xulq-atvor* deb shaxsning xatti-harakatlari va faoliyat turlari umumqabul qilingan, barqaror amal qiladigan me'yorlardan farq qiladigan, shu jamiyat tomonidan belgilangan ijtimoiy qoidalarga mos kelmaydigan holatlarga aytiladi. Bunday xulq oddiy tasodifiy harakat emas, balki muayyan darajada barqaror, takrorlanuvchan va normaga zid yo'nalishga ega bo'ladi.

Yoshlarda *deviant xulq-atvorning* kelib chiqish sabablari turli xil bo'lib, ular ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy axloqiy, huquqiy va ruhiy va boshqa omillar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Uning ildizlari faqat shaxsiy xususiyatlar bilan bog'liq bo'lib qolmasdan, balki jamiyatdagi ijtimoiy muhit, oilaviy munosabatlar va ta'lim tizimidagi yo'l qo'yilgan kamchiliklarga ham borib taqaladi.

XYIII asrning oxiri va XIX asrning boshlarida yashab ijod etgan Fransuz sotsiologi va faylasufi Əmil Dyurkgeym “*Deviantlik – jamiyatdagi ijtimoiy integratsiyaning etishmasligi natijasi* bo'lib, u jamiyat normalari zaiflashganda va odamlar o'zini jamoaga tegishli deb his qilmaganida yuzaga keladi”[3,231], deb ta'kidlaydi. Bu holat yoshlarda huquqiy ong va madaniyatning shakllanishiga salbiy ta'sir etadi, natijada qonunga hurmat tmas, balki uni chetlab o'tishga moyillik kuchayadi.

Nemis faylasufi va sotsiologi J. Hambers: “Jamiyatdagi iqtisodiy qiyinchiliklar, ishsizlik va ijtimoiy adolatsizlik hissi, yoshlarning huquqiy xulq-atvorini zaiflashtiradi. Bu holatlarda yoshlar o'z ha'etini qonun doirasida emas, balki “qisqa yo'llar” orqali hal etishga uringan holda qonunga qarshi harakatlarga borishi mumkin. Jamiyatdagi bunday holatni falsafiy jihatdan “*ijtimoiy ong va moddiy reallik o'rtasidagi uzilish*”[4,102], deb ta'riflaydi. Shuningdek, u o'zining “*kommunikativ falsafa*”si orqali huquqni fuqarolar o'rtasidagi muloqot va kelishuv natijasi sifatida talqin etib, qonun ustuvorligi faqat “*ishonchli muloqot muhitida*” rivojlanishini alohida ta'kidlaydi[5,71]. Demak, yoshlar o'rtasida huquqiy muloqot etishmasligi *deviant xulq-atvorni* kuchaytiradi.

Yoshlarda deviant xulq-atvorning yuzaga kelishi jamiyatdagi ma'naviy bo'shliq, axloqiy me'yorlarning susayishi va tarbiya tizimidagi muammolar bilan ham o'zviy bog'liqdir. Bu to'g'risida o'zbek adabiyotshunos olimi Najimiddin Komilov: “Inson ma'naviyatidagi bo'shliq uning xatti-harakatlarida namoën bo'ladi, ma'naviyatsizlik huquqiy beqarorlikni keltirib chiqaradi” [6,27], deb ta'kidlaydi. Shuning uchun yoshlarda huquqiy madaniyatni shakllantirish faqat huquqiy ta'lim bilan emas, balki falsafiy-ma'naviy tarbiya orqali amalga oshirishni taqozo etadi.

Deviant xulq-atvor muammolarini tahlil qilishda Amerikalik sotsiolog R. Merton ishlab chiqqan nazariya alohida ahamiyatga ega. U Ə. Dyurkgeymning anomiya g'oyasini rivojlantirib, deviant xulq-atvorni shunday ta'riflaydi, “Deviant xulq-atvor jamiyatda e'lon qilingan qadriyatlar va rasmiy xulq-atvor standartlari bilan aholi xulq-atvor motivlari hamda mavjud imkoniyatlarining bir-biriga mos kelmay qolishi natijasidir” [8,87]. Uning ta'kidlashicha, deviansiya – shaxsning individual maqsadlari va jamiyatning belgilangan normalari o'rtasidagi ziddiyat oqibatida vujudga keladi va bu shaxsning deviant xatti-harakatlarga moyilligini belgilaydi.

Bizning fikrimizcha, deviant xulq-atvorning vujudga kelish sabablaridan biri – bu jamiyatda ijtimoiy barqarorlikning izdan chiqishi, oilaviy muhitning buzilishi, ta'lim tizimidagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar va internet tarmog'i orqali yoshlar ongiga salbiy ta'sir etuvchi har-xil buzg'unchi g'oyalarning targ'ib etilishi natijasidir. Masalan, internet orqali tarqalayotgan agressiv kontent yoshlarda voqelikni noto'g'ri qabul qilish, huquqiy me'yorlarni mensimaslik va virtual muhitda jinoyat sodir etishga moyillikni kuchaytiradi.

Deviant xulq-atvor ko'p qirrali ijtimoiy-psixologik hodisa bo'lib, turli fanlar tomonidan o'rganiladi. Psixologiya uni shaxsning ichki psixik jarayonlari, ehtiyojlari, motivatsiyasi, frustratsiya holatlari va emotsional barqarorlik darajasi bilan bog'liq ravishda tahlil qiladi. Sotsiologiya esa deviant xulq-atvorni jamiyat tuzilishi, ijtimoiy tizimlar, ijtimoiy me'yorlar va guruhlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar nuqtai nazaridan o'rganadi. Huquqshunoslik deviant xulq-atvorni qonunchilik mezonlari orqali baholab, uning huquqiy oqibatlari, javobgarlik shakllari va huquqbuzarlik darajasini o'rganadi. Pedagogika esa ta'lim va tarbiya tizimidagi xulq-atvor og'ishlarini, yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonidagi muammolarni va profilaktika choralarini tadqiq etadi. Kriminologiya deviant xulq-atvorning jinoyatchilikka aylanish bosqichlari, jinoyat motivatsiyasi va jinoiy xulq modellarini o'rgansa, tibbiyot va psixiatriya uning biologik, nevrologik va klinik sabablarini tahlil qiladi. Mazkur fanlar deviant xulq-atvorni yaxlit va bir butun tizim sifatida emas, balki har biri o'z predmeti, metodi va nazariy yondashuvlari doirasida o'rganadi. Shuning uchun, deviant xulq-atvor hodisasini bir butun holda falsafiy-mantiqiy tahlil qilish va uni bartaraf etish zarurligini taqozo etadi.

Deviant xulq-atvorni falsafiy tahlil etish, avvalo, ushbu hodisaning inson ongi, ma'naviy mohiyati va jamiyatdagi o'rni bilan bog'liq ontologik hamda aksiologik

jihatlarni ochib berishni talab qiladi. Zotan, insonning jamiyatdagi xulq-atvori uning ichki qadriyatlar tizimi, ma'naviy barkamollik darajasi, huquqiy ongi va ijtimoiy mas'uliyati bilan chambarchas bog'liq murakkab jarayondir. Shu asosda huquqiy madaniyatni faqat qonunlarni bilish bilan cheklab bo'lmaydi, u shaxsning qonunni hayot falsafasi sifatida qabul qilishi, huquqiy normalarni shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyat mezoniga aylantira olishi bilan belgilanadi.

Deviant xulq-atvor yoshlarning mazkur muvozanatni anglash jarayonini izdan chiqaradi. Masalan, huquqiy ongi etarlicha shakllanmagan yosh shaxs qonunni jamiyat tartiboti va umumiy manfaatlarni ta'minlovchi me'yor sifatida emas, balki shaxsiy erkinlikka to'siq sifatida qabul qilishi mumkin. Bu esa huquqiy nigilizm – ya'ni qonunga nisbatan befarqlik, ishonchsizlik va hatto inkor etish holatlarining kuchayishiga olib keladi. Natijada yoshlar orasida jinoyatchilikka moyillik, agressiv xatti-harakatlar, virtual muhitdagi deviant holatlar (kiberbulling, virtual agressiya, feyk axborot tarqatish va boshqalar), shuningdek, ruhiy beqarorlik va suitsid holatlari ortib borishi kuzatiladi.

Falsafa fanining boshqa fanlar uchun metodologik asos sifatida xizmat qilishi nuqtai nazaridan qaralganda, deviant xulq-atvor masalasini falsafiy jihatdan tahlil qilishning yana bir o'ziga xos tomoni shundaki, falsafa deviant xulq-atvorni faqat ma'lum ijtimoiy me'yorlarning buzilishi sifatida emas, balki jamiyat tuzilishi, inson ongi, qadriyatlar tizimi, ma'naviy-axloqiy me'yorlar va ularning inqirozi bilan bog'liq murakkab ijtimoiy-ontologik hodisa sifatida o'rganadi.

Xulosa o'rnida qayd etish mumkinki, deviantlik xulq-atvorning falsafiy tahlili uning mohiyatini inson tabiati, jamiyat qonuniyatlari, ijtimoiy munosabatlar rivojlanishi va qadriyatlar transformatsiyasi nuqtai nazaridan ochib beradi. Bunday yondashuv deviansiyaning kelib chiqish manbalari, uning ma'naviy-gnoseologik asoslari, shaxsning erkinlik va mas'uliyati o'rtasidagi muvozanat buzilishi bilan bog'liq mexanizmlarini chuqurroq tushunish imkonini yaratadi. Shuningdek, falsafa deviant xulq-atvorning normal va og'ish holatlari o'rtasidagi chegarani belgilashda, ijtimoiy me'yorlarning mohiyati va haqiqiy qadriyat sifatidagi o'rnini aniqlashda, jamiyatning ma'naviy barqarorligini ta'minlashda muhim nazariy asos vazifasini bajaradi. Mana shu jihatlarda falsafiy tahlilni deviant xulq-atvorni o'rganishda ajralmas va fundamental metodologik platformaga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev. Sh.M. “Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir”. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. Xalq so'zi. 2019 yil 9 dekabr.

2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Deviansiya>

3. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. – М.: Мысл, 1994. – С. 213.
4. Habermas J. Theory of Communicative Action. – Boston: Beacon Press, 1984. – P. 102.
5. Хабермас Ю. Между фактами и нормами. – М.: Наука, 2000. – С. 58.
6. Комилов Н. Маънавият – инсон камолотининг асоси. – Т.: Ўзбекистон, 2008. – Б. 27.
7. Мертон Р. Явные и латентные функции/ Американская социологическая мысль: – М., 1994. – С.87.